

BOG' QATOR ORALARIGA ISHLOV BERADIGAN UNIVERSAL QURILMALARNING TAHLILLARI

Jo'rayev Fazliddin O'rinovich

Buxoro davlat texnika universiteti professori., t.f.d.

E-mail: fjuraev66@mail.ru

Saidova Guljamol Komilovna

Buxoro davlat texnika universiteti tayanch doktoranti.

E-mail: guljamolsaidova30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16881415>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bog' qator oralariga ishlov beradigan universal qurilmalarning tahlillari keltirilgan bo'lib hozirgi vaqtda ishlatilib keladigan mavjud qurilmalar yordamida yumshatilib begona o'tlardan tozalanadi, tekislanadi, ekin turiga qarab pushta va juyaklar hosil qilinadi. Bu tadbirlarni amalga oshirishda agregatlar bog' qator oralarida alohida ishlatilib kelinmoqda, bu esa energiya-resurslarni ortiqcha sarflanishiga va yerning zichlanishi oqibatida unumdorligini kamayishiga olib keladi. Taklif qilinadigan universal qurilma yuqoridagi texnologik jarayonni bitta universal ramaga aylanuvchi mexanizim yordamida mahkamlanib amalga oshirish taminlangan va ortiqcha resurslarni tejash orqali qishloq xo'jaligida yuqori iqtisodiy samadorlikka erishilgan.

Kalit so'zlar: unevernal, qurilma, rama, osish qurilmasi, ish organlar, tayanch g'ildirak, dala yuzasi, egat tubi, bog' qator oralari, energiya-resurslar, aylanuvchi mexanizim.

Аннотация: В этой статье представлен анализ универсальных приспособлений для садовой междурядной обработки почвы с помощью имеющихся в настоящее время приспособлений производится рыхление, прополка, выравнивание, формирование борозд и борозд в зависимости от вида культуры. При осуществлении этих мероприятий агрегаты используются отдельно между садовыми рядами, что приводит к перерасходу энергоресурсов и снижению плодородия земли из-за уплотнения. Предлагаемое универсальное устройство предусматривает реализацию вышеуказанного технологического процесса путем крепления поворотного механизма к одной универсальной раме, а высокая экономическая эффективность достигается в сельском хозяйстве за счет экономии избыточных ресурсов.

Ключевые слова: универсальный, устройство, рама, подвесное устройство, рабочие органы, опорное колесо, поверхность поля, дно седла, садовые междурядья, энергоресурсы, поворотный механизм.

Annotation: This article presents an analysis of universal devices that work between garden rows, softening with the help of existing devices currently in use is cleaned of weeds, leveled, and pustules and bruises are formed depending on the type of crop. In the implementation of these measures, aggregates are used separately between garden rows, which leads to an over-expenditure of energy-resources and a decrease in productivity due to compaction of the Earth. The proposed universal device is provided for the implementation of the above technological process by tightening it using my mechanism, which turns into a single universal frame, and high economic efficiency is achieved in agriculture by saving excess resources.

Key words: unevernal, device, rama, hanging device, working organs, support wheel, field surface, egat bottom, garden row spacing, energy-resources, rotating mechanism.

Kirish. Yerlarga ishlov berish qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil yetishtirish bo'yicha o'tkaziladigan agrotexnika tadbirlari ichida muhim o'rinni egallaydi. Bunday asosiy vazifa yerlarni belgilangan chuqurlikka yumshatish, dala yuzasida mayin tuproq qatlamini hosil qilish, tekislash va talab darajasida zichlash yo'li bilan paykallarda kuz-qish va erta bahorda to'plangan namni saqlab qolinishiga erishish, unib chiqayotgan begona o'tlarni bartaraf etish va eng muhimi urug'larni bir tekis ekish va undirib olinishiga yetarli sharoit yaratishdan iborat.

Respublika bo'yicha jami 356 ming 338 gektar bog' va tokzorlar, shundan 257 ming 880 gektari bog' va 98 ming 457 gektar tok qator oralariga qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan[1].

Demak, bugungi kunda mavjud yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va eksport hajmlarini yanada oshirish, mahsulot yetishtiruvchilarning iqtisodiy va moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida "O'zagroinspeksiya" tomonidan respublikada 2024-yil hosili uchun bog' va tok qator oralariga qishloq xo'jaligi ekinlarini ekilishi ustidan doimiy nazorat o'rnatilgan.

"O'zagroinspeksiya"ning Qishloq xo'jaligi ekinlari urug'lari yetishtirilishini nazorat qilish boshqarmasi va uning hududiy boshqarmalardagi soha mutaxassislar tomonidan hududlardagi qishloq xo'jaligi boshqarmalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra 2024- yilning 21-noyabr holatiga bir kunda 3 ming 719 gektar, mavsum boshidan buyon jami 339 ming 337 gektar yoki rejaga

nisbatan 95,2 foiz bog' va tok qator oralariga qishloq xo'jaligi ekinlari ekilganligi ma'lum bo'ldi[2].

Shundan, bog' qator oralariga 244,1 ming gektar yoki 94,7 foiz (jumladan, 52,8 ming gektar piyoz, 11,4 ming gektar sarimsoqpiyoz, 30,5 ming gektar sabzi, 11,8 ming gektar lavlagi, 36,4 ming gektar ko'kat, 8,9 ming gektar karam va 92,1 ming gektar boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari) ekilganligi hamda tok qator oralariga esa 95,1 ming gektar yoki 96,7 foiz maydonlarga (jumladan, 24,9 ming gektar piyoz, 4,2 ming gektar sarimsoqpiyoz, 12,5 ming gektar sabzi, 2,1 ming gektar lavlagi, 9,5 ming gektar ko'kat, 2,4 ming gektar karam va 39,3 ming gektar rezavor ekinlar ekilganligi aniqlandi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan xolda bog' qator oralariga ishlov beradigan universal qurilma ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

KZE-15 chizel-kultivatori ham seriyali ishlab chiqarilib amaliyotga joriy etilgan bo'lib (1-rasm), 18 cm gacha ishlov beradi. Qurilmaning ish organlari va ramasining mustahkamligi oshirilganligi hamda konstruksiyada zamonaviy tayyorlash texnologiyalaridan foydalanilganligi bilan farq qiladi. Bundan tashqari chizel-kultivatorning qamrash kengligi 3 m ni tashkil etadi. KZE-15 chizel-kultivatoridan tuproqni ekish oldidan yumshatishdan tashqari shudgor osti qatlamiga ishlov berishda ham foydalanish mumkin[3].

1-rasm. KZE-15 chizel-kultivatori

Bu chizel-kultivator faqat yumshatkich panjalar bilan jihozlanganligi tufayli undan begona o't bosgan dalalarga ishlov berishda foydalanib bo'lmaydi. Bundan tashqari ushbu chizel-kultivatorning ish unumi pastligi hamda og'ir bo'lganligi uchun undan bog'dorchilikda keng foydalanilmaydi.

Turkiyaning "Alpler" korxonasi tomonidan ish organlarini ramada surish yo'li bilan qurilma qamrash kengligini o'zgartirish imkoniga ega bo'lgan "AKL 13" markali kultivator qurilmasi taklif etildi. Ushbu "AKL 13" qurilmaning massasi 727 kg bo'lib 80-100 ot kuchiga ega bo'lgan traktorlar bilan agregatlanadi va 15 cm chuqurlikkacha ishlov beradi (2-rasm).

2-rasm. “AKL 13” markali kultivatorning umumiy ko‘rinishi

“AKL 13” markali kultivatorning ish organlari 2 qator etib prujinalarga mahkamlangan. Har ikki qatorda ham o‘qyoysimon panjalar o‘rnatilgan. Ushbu qurilmaning narxi hamda transportirovka qilish harajatlari qimmatligi uning asosiy kamchiligi hisoblanadi[4].

Belarusiyaning “Kerland” korxonasi tomonidan «OK-500» markali kultivator pushta olgich qurilmasi ishlab chiqilgan. Ushbu qurilma osma bo‘lib rama va beshta seksiyadan tashkil topgan [5]. «OK-500» markali kultivator pushta olgich kichik konturli maydonlarga ishlov berishga mo‘ljallangan bo‘lib, 20 ot kuchiga teng bo‘lgan traktorlar bilan osma usulda agregatlanadi (3-rasm).

3100 mm |—————> |—————<|

3-rasm. «OK-500» markali kultivator pushta olgichning umumiy ko‘rinishi

«OK-500» markali kultivator pushta olgich qurilmasining asosiy kamchigi shundaki, o‘qyoysimon panjalar yordamida ishlov berilgandan so‘ng, mexanizator har bir seksiyadagi pushta olgichlarni o‘rnini qo‘l kuchi yordamida almashtirib chiqishi kerak. Albatta bunga ko‘p vaqt va qo‘l kuchi talab etiladi (4-rasm).

4-rasm. «OK-500» markali kultivator pushta olgichning ish organlari

Polshaning Weremczuk kompaniyasi tomonidan UFO 97 olti qatorli va NUJ 097/1 ikki qatorli kartoshka uchun mo'jallangan dalalarda jo'yak va pushta hosil qilib ketuvchi qurilma tavsiya qilingan. Mashina ixcham va kuchli dizaynga ega bo'lib, kartoshka hosiliga foydali ta'sir ko'rsatadigan optimal shakldagi jo'yak va pushtalarni shakllantirishda yuqori tezlikda ishlashga imkon beradi (5-rasm).

5-rasm. UFO 97 to'rt qatorli jo'yak va pushta hosil qilish qurilmasi

O'tkazilgan adabiyotlar tahlili hamda olib borilgan izlanishlarimiz asosida bog' qatorlari oraliga ishlov beradigan universal qurilma (keyingi o'rinlarda qurilma) asosiy rama 1 (6-rasmlar), aylanuvchan rama 2, tuproqni yumshatadigan ish organlari, ya'ni yumshatkich 3 va o'qyoysimon panjalar 4, tekislagich 5, pushta olgich 6, mahkamlovchi halqa 7 va asosiy ramani osish mexanizmi 8 hamda tayanch g'ildiraklar 9 lardan tashkil topgan etib ishlab chiqildi[6].

1-osma rama; 2-tayanch g'ildirak; 3-ishchi organlarni aylantirish imkonini beruvchi vtulkali bog'lanish; 4-tekislagich; 5-o'qyoysimon panja; 6-iskanasimon panja; 7-jo'yak va pushta hosil qiluvchi ishchi organ

6-rasm. Qurilmaning konstruktiv chizmasi

Qurilmaning yumshatkichi va o'qyoysimon panjalari, tekislagichi va pushta olgichlari aylanma rama atrofida jamlangan va uning o'qi atrofida aylantirilib, navbatma-navbat ish holatiga o'tkaziladi va mahkamlovchi halqa orqali asosiy ramaga mahkamlanadi. Qurilma qo'llanilib bog' qatorlari orali yumshatiladi, tekislanadi va ularda pushta hosil qiladi.

Xulosa. Respublikamiz bog'dorchilikga ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari hamda klasterlarda yangi bog'lar tashkil etilayotganligini va bog' qator oralaridan unumli foydalanishni hisobga olsak, qator oralariga sifatli ishlov beradigan texnika vositalar yaratilish muhim vazifalardan biridir. Hozirgi kunda bog' qator oralarida qo'llaniladigan chet el texnikalarining narxini qimmatligi va respublikamizda mavjud texnikalar esa turli xil paxtachilik va polizchilikda qo'llaniladigan texnika vositalari ulishiga to'g'ri kelmoqda. Ilgari bajarilgan ilmiy-tadqiqotlar va adabiyotlar tahlili, shuningdek bog'dorchilik texnika vositalarining konstruksiyalari va ish jarayonlarini o'rganish natijasi shuni ko'rsatdiki, bog' qator oralariga ishlov beradigan texnika vositalarini yonilg'i sarfi, ishchi kuchi va boshqa iqtisodiy xarajatlarni kamaytirishga bog' qator oralariga ishlov beradigan universal qurilma yaratish va joriy etish orqali erishish mumkin. Bog' qator oralariga universal ishlov beradigan mashinalarning mavjud emasligi muammodir. Bog'dorchilik traktorlari bilan agregatlanadigan bog' qator oralariga ishlov beradigan universal qurilma ishlab chiqish va qo'llash yo'li bilan yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf etish mumkin. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, bog' qator oralariga ishlov beradigan universal qurilma ish organlarining parametrlari va ish rejimlarini asoslashga

qaratilgan maqsadli tadqiqotlarni o'tkazish ko'rsatib o'tilgan muammolarni haq qilish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Saidova G.K. Bog' qator oralariga ishlov beradigan universal qurilmaning tadqiqot maqsadi, vazifalari va dastlabki tajriba – sinov natijalari. Masters scientific journal/ 27 december/2024/12-number.-144p.
2. F.O'.Jo'rayev, G.K. Saidova. Bog' qator oralarida ishlov beradigan universal qurilmaning tadqiqot maqsadi, vazifalari va dastlabki tajriba-sinov natijalari. // International Interdisciplinary Research Journal Development & Science & Education 27 December / 2024/12- Number. - B. 14-20.
3. Карпенко, А. Н. Сельскохозяйственные машины / А. Н. Карпенко, В. М. Халанский - М.: Колос, -1983. -495с.
- 4.<https://www.alpler.com.tr/en/products/1072/spring-cultivators/1024/spring>
5. <https://kerland.ru/navesnoe-oborudovanie/kultivator-okuchnik-kerland-ok->
6. https://www.perkins.com/en_GB/products/sectors/agriculture/case
7. F U Zhurayev, G' F.Khamroyev, I F.Khamroyev, Z. Khaydarova, I.Ibodov. The usage of a combined machine in the process of preparing the land for planting // conmechdro - 2021. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering Scopus.
8. FU Juraev, Sh B Shodiev, GF Khamroev, JT Juraev, IF Khamroev. Mathematical modeling formation of wole drainage under soil deformations // E3S Web of Conferences, 2023. E3S Web of Conferences 419, 02005. e3s-conferences.org

